

O'ZBEKISTON HUQUQIY AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI

Mardonova Farangiz Qamariddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik

1-kurs talabasi

Farangizmardonova92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626757>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 17-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Huquqiy axborot tizimi, elektron hukumat, raqamli transformatsiya, Lex.uz, Norma.uz, Adliya vazirligi, huquqiy ma'lumotlar bazasi, huquqiy madaniyat, axborot texnologiyalari, normativ-huquqiy hujjatlar, elektron xizmatlar, huquqiy ong, axborot xavfsizligi, raqamli platformalar.

ABSTRACT

Bu ishda O'zbekiston Respublikasida shakllanib borayotgan huquqiy axborot tizimlari va ularning jamiyat, davlat boshqaruvi hamda fuqarolar hayotidagi o'rni tahlil etiladi. Ishda mamlakatimizda huquqiy axborotni shakllantirish, saqlash va aholiga yetkazishning zamonaviy mexanizmlari, xususan "Lex.uz", "Norma.uz", "Huquqiy axborot" portali, Adliya vazirligining rasmiy axborot tizimlari va boshqa elektron platformalarning faoliyati yoritiladi. Tadqiqotda ushbu tizimlarning asosiy vazifalari — qonun hujjatlari matnlarini tezkor yetkazish, yangiliklardan xabardor qilish, huquqiy ma'lumotlarning aniqligi va ochiqligini ta'minlash, shuningdek foydalanuvchilarga qulay bo'lgan elektron qidiruv imkoniyatlarini yaratishdan iborat ekani ko'rsatib o'tiladi. Bundan tashqari, huquqiy axborot tizimlarining raqamli transformatsiya jarayonlaridagi roli, davlat boshqaruvida "Elektron hukumat" tizimi bilan integratsiyasi ham yoritilgan. Ishda bu tizimlarning afzalliklari bilan birgalikda, ularni yanada takomillashtirish zarur bo'lgan jihatlar – normativ-huquqiy hujjatlarning yagona ma'lumotlar bazasini yanada ko'proq boyitish, mobil ilovalar orqali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish masalalari ham muhokama etiladi. Buning natijasida, O'zbekiston huquqiy axborot tizimlari davlatning huquqiy siyosatini amalga oshirish, fuqarolarni qonun ustuvorligi tamoyili asosida xabardor qilish va huquqiy ongni yuksaltirishda muhim vosita ekani asoslab beriladi.

Axborot tizimi – qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'lida axborotni to'plash saqlash ishlov berish va chiqarishda foydalanilgan vositalar, usullar va xodimlarning o'zaro bog'liq majmui. Axborot tizimlarining qo'llanilish sohalari turli tumandir. Shuningdek har bir tizimga xos

bo'lgan xususiyatlar va o'ziga xoslik ham turli tumandir.¹ Bugungi kunning axborot-vaqtida davlat va jamiyat hayotining har bir jabhasida axborot texnologiyalari rolining ortib borayotgani aniq. Huquqiy sohada – ya'ni qonunda belgilab qo'yilgan tamoyillar, huquqiy hujjatlar, sud qarorlari va fuqarolarning huquqiy bilimlarga bo'lgan ehtiyoji hisobga olib qaraydigan bo'lsak – axborot tizimlarining shakllanishi va rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Ularning targ'iboti bir tomondan fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishga, boshqa tomondan davlat boshqaruvi jarayonlarida shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ham huquqiy axborot tizimlari mavjud bo'lib, bularga misol qilib yagona milliy huquqiy ma'lumotlar bazasi ya'ni, LexUz, elektron Hukumat ixtisoslashgan tizimlari – faoliyatini olib bormoqda. Mazkur tizimlar orqali foydalanuvchilarga qonun hujjatlari, davlat aktlari, ma'lumotlar qidiruvi hamda huquqiy maslahatga oid imkoniyatlar tobora ochilmoqda. Bundan tashqari, chet el tajribasida ham huquqiy axborot tizimlarining erkin yurishdagi huquqning bir qismi ekanligi, fuqarolarning huquqiy ma'lumotga kirish imkonini kengaytirishi qonun ustuvorligi tamoyilini mustahkamlashi haqidagi tadqiqotlar mavjud. Masalan, Free Access to Law Movement (FALM) — huquqiy ma'lumotlarni erkin onlayn tarzda taqdim etish tashabbuslarini ilgari suruvchi xalqaro tizim hisoblanadi.

XXI asr axborot davri deb ataladi, chunki hozirgi davrga kelib texnologiyalar jadallik bilan rivojlanmoqda, ma'lumotlar oqimi davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va, albatta, huquq sohasini tubdan o'zgartirmoqda. Huquqiy axborot tizimlariga ta'rif beradigan bolsak, — bu qonun hujjatlari, sud qarorlari, huquqshunoslik sharhlari va boshqa normativ materiallarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ommaga yetkazish uchun yaratilgan texnologik va tashkilotchilik infratuzilmasi bo'lib, ularning mavjudligi va sifati qonun ustuvorligi, fuqarolik ishtiroki hamda huquqiy madaniyat darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi sharoitida huquqiy axborot tizimlarining eng asosiy poydevori sifatida milliy qonunchilik ma'lumotlar bazasi ya'ni, Lex.uz tizimi, shuningdek “Elektron hukumat” platformalari hamda vazirlik va idoralar tomonidan yuritiladigan rasmiy axborot resurslariga e'tibor qilsak arziydi. Lex.uz haqiga gap ketar ekan avvalo unga ta'rif berish zarurati tug'iladi. Lex.uz —bu rasmiy hujjatlarni onlayn tarzda bepul taqdim etuvchi yagona davlat resursi maqomidagi tizim bo'lib, unda qonunlar, prezident farmonlari, hukumat qarorlari hamda boshqa normativ hujjatlar to'plangan. Bu tizimning ko'rsatkichlari haqida rasmiy ma'lumotlar Lex.uz saytida e'lon qilingan.” Axborot huquqiy tizimlari, ularning turlari va imkoniyatlari” nomli Xoliqova Muhabbatga tegishli bo'lgan maqolada aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasining axborot qidirish tizimi (QHMMB AQT “LexUz”) O'zbekiston Respublikasi VAzirlar Mahkamasining 2000 yil 5avgustdagi 304-son “Qonun hujjatlarini turkumlashni takomillashtirish va huquqiy axborotlarni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroroni bajarish yuzasidan yaratilgan. QHMMB AQT “LexUZ” ning maqsadi – aholining huquqiy madaniyati darajasini ko'rsatish, normativ huquqiy

So'nggi yillarda O'zbekistonda Respublikasida davlat boshqaruvini raqamlashtirish va huquqiy axborot resurslarini zamonaviylashtirish bo'yicha qator normativ hujjatlar va amaliy chora-tadbirlar qabul qilindi. Mahalliy organlar hujjatlaridan yuridik va jismoniy shaxslarning keng foydalanish imkoniyatini ta'minlash, jamiyatni huquqiy axborotlashtirish tizimini takomillashtirish ²tomonidan yagona elektron tizimlarni joriy etish, hujjat aylanishini avtomatlashtirish va Lex.uzga o'xshash bo'lgan xizmatlarning ochiqligini ta'minlashga oid hukumat qarorlarining mavjudligi bu yo'nalishdagi strategik ustuvorlikni ko'rsatadi. Masalan,

¹ “Amaliy Axborot tizimlari haqida umumiy ma'lumotlar” nomli kitobdan. Ma'ruzachi dotsent: SH.R.Rahmonov.

² “Axborot- huquqiy tizimlari, ularning turlari va imkoniyatlari” nomli maqola. Xaliqova Muxabbat Akbar qizi.

mahalliy ijroiya organlarining qarorlarini elektron tizimda ishlab chiqish va ro'yxatga olish bo'yicha bir qator hukumat qarorlari qabul qilingan.

Xalqaro tajribalar va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, huquqiy axborot tizimlarini samarali joriy etish nafaqat texnik infratuzilma, balki huquqiy kafolatlar, ochiqlik siyosati, ma'lumotlar sifatini ta'minlash va fuqarolarning huquqiy va raqamli savodxonlik darajasi bilan chambarchas bog'liq. Free Access to Law Movement (FALM) kabi xalqaro tashabbuslar huquqiy ma'lumotlarga erkin kirishni ta'minlash orqali qonun ustuvorligini mustahkamlash va huquqiy resurslarni global miqyosda almashishning muhim mexanizmi ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamlashtirish jarayonining ijobiy samarasini oshirish uchun blokcheyn, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan qidiruvlar kabi zamonaviy texnologiyalarning sinovdan o'tkazilayotgani haqida tadqiqotlar mavjud.

O'zbekistonda Respublikasida huquqiy axborot tizimlarining imkoniyatlari misol uchun qonun hujjatlari matnlarini tez va bepul taqdim etish, qidiruv va filtr vositalari yordamida hujjatlarni topish, normativ yangiliklar bo'yicha xabardor qilish, fuqarolarga elektron xizmatlar olib borish shuningdek sud amaliyotini monitoring qilish kabi funksiyalar mavjud. Biroq, amaliyot ko'rsatishicha, ushbu tizimlarning samaradorligini oshirish uchun quyidagi asosiy masalalar yechimini topish muhimdir: ma'lumotlarning to'liqligi va yangiligi, rasmiy hujjatlarning yagona va ishonchli shaklini ta'minlash, ma'lumotlar standartlashtiruvi, qidiruv va API (ilova dasturiy interfeysi) imkoniyatlarini rivojlantirish, shuningdek fuqarolarning raqamli va huquqiy savodxonligini oshirish.

"Huquqiy Axborot texnologiyalari va ularning tasnifi" nomli maqolada yozilishicha, huquqiy axborot texnologiyalari umumiy axborot texnologiyalarning amaliy tarmog'i hisoblanadi. Huquqiy axborot tizimlarining vazifalariva tabiatini tushunishga nisbatan har xil yondashuvlar mavjud.³ Ushbu ishning dolzarbligi shundaki, huquqiy axborot tizimlari faqat huquqshunoslar emas, balki keng jamoatchilik, biznes sub'yektlari va davlat organlari uchun ham poydevor sifatida xizmat qiladi. Tizimlarning rivojlanishi qonunlarni amaliyotga tatbiq etishning aniqligini oshirish, mustaqil adliya va korrupsiyaga qarshi kurashdagi samaradorlikni kuchaytirish, shuningdek fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish imkonini beradi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi misolida huquqiy axborot tizimlarining hozirgi holatini tahlil qilish, xalqaro tajribani o'rganish va amaliy takliflar ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston Respublikasida huquqiy axborot tizimlarining tuzilishi, funksiyalari va mavjud imkoniyatlarini kompleks o'rganish, chet el tajribasi asosida takomillashtirish yo'llarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot quyidagi asosiy topshiriqlarni o'z ichiga oladi: 1) huquqiy axborot tizimlari nazariy asoslarini tahlil qilish;

2) O'zbekiston Respublikasida amalda mavjud bo'lgan tizimlar — ularning texnik va huquqiy jihatlari hamda joriy imkoniyatlarini baholash;

3) xalqaro tajriba va zamonaviy texnologiyalar (AI, blokcheyn, API) nuqtai nazaridan qo'llash imkoniyatlarini o'rganish;

4) tizimlarning ochiqligi, ishonchliligi va fuqarolar tomonidan foydalanish darajasini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

O'zbekiston milliy huquqiy siyosatining muhim tarkibiy qismi bu – O'zbekiston huquqiy axborot tizimlari hisoblanadi. Huquqiy axborot tizimi faqat qonun hujjatlarini electron

³ "Huquqiy axborot texnologiyalari va ularning tasnifi" nomli maqola. Maqola muallifi Ibragimova Mohigul Komiljon qizi.

shaklda saqlovchi baza emas, balki huquqiy ma'lumotlarni yaratish, qayta ishlash, tarqatish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlovchi yagona bo'lgan axborotlar mavjud bo'lgan joy sifatida talqin qilindi. Huquqiy axborot tizimi faoliyati bir qancha tamoyillarga tayanishi belgilanadi. Bu tamoyillarning eng asosiylari haqida gapiradigan bo'lsak "axborot ochiqligi", "huquqiy shaffoflik" shuningdek "fuqarolarning huquqiy xabardorligini oshirish" hisoblanadi. Normativ – huquqiy hujjatlar ushbu tizimning huquqiy asosini tashkil etadi. Tizimning ijtimoiy – huquqiy ahamiyati haqida aytadigan bo'lsak, huquqiy axborot tizimlari fuqarolarning huquqiy madaniyatini yanada oshirish, davlat organlari faoliyatining shaffofligini ta'minlash va huquqiy ongni mustahkamlashda eng muhim omil sifatida xizmat qiladi. Huquqiy axborot tizimlari samaradorligini yanada oshirish uchun ularni ilmiy asoslangan model sifatida ko'rish, zarurligi aniqlangan. Bundan tashqari HAT ya'ni, huquqiy axborot tizimlarida tadqiqotida texnik jihatlardan tashqari tashkilotchilik huquqiy, ma'lumotlarning tili va axborot xavfsizligi ham muhimligi aniqlangan. Ma'lumotlar ba'zasi, qidiruv tizimi huquqiy axborot tizimlari samaradorligini oshiradi. Bunga yaqqol misol qilib, huquqiy normativ hujjatlarni avtomorlashtirilgan tarzda uzatish, izlash va tahlil qilish imkoniyati yaratilmoqda. Turli huquqiy axborot tizimlari o'zaro ma'lumot almashishi - tadqiqotlarning muhim yo'nalishiga aylanib bormoqda. Tizimlarni mulohaza qilish, izoh berish, huquqiy tushunchalarni anglash datajasida rivojlanishi kerak ya'ni huquqiy kontekstga moslashtirilgan bo'lishi lozim.

O'zbekistonda huquqiy axborot tizimlarining joriy etilishi qonuniy jihatdan ta'minlangan. "Elektron hukumat to'g'risida" gi qonuni bunga asosiy manba sifatida olishimiz mumkin. Bundan tashqari "Axborot to'g'risida" gi qonun ham mavjud bo'lib ushbu qonuni ham biz asosiy manba sifatida ishlatishimiz mumkin. Lex.uz me'yoriy hujjatlar bazasi bepul va keng jamoatchilikka ochiq. Sud tizimida ham bir necha portallar mavjud bo'lib bularga misol qilib my.sud.uz ni keltirishimiz mumkin. Ushbu portal orqali arizalarni onlayn topshirish, holatni kuzatish, sud qarorining nushasini olish kabi xizmatlar amalga oshiriladi. Texnik jihatdan mazkur tizimlar juda yuqori Daraja avtomatlashtirilgan bo'lib, onlayn xizmatlar, ma'lumotlar bazalari foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Tizimdan foydaluvchilar uchun ishlatish ba'zan murakkab bo'lib, ro'yxatdan o'tish va raqamli identifikatsiya talablariga javob berish qiyinchilik tug'diradi. Tizimlarning barqaror va samarali ishlashi uchun hududlararo infratuzila farqlari, xodimlarning tayyorgarligi, ma'lumotlar xavfsizligi va foydalanuvchilarga qulaylikni oshirish kabi muammolarga yechim topish zarurati tug'ilmoqda.

Xalqaro amaliyotda huquqiy axborot tizimlari AI (sun'iy intellekt), katta ma'lumotlar, ya'ni Big Data avtomatik tarjima qilish texnologiyalari asosida rivojlanayotgani aniqlangan. Ushbu tadqiqotni O'zbekistonga moslashtirish orqali tizimlarining qidiruv tezligini, foydalanuvchilarga qulayligini va huquqiy ma'lumotlarning aniqligini oshirish mumkinligi isbotlab berildi. Huquqiy axborotning ochiqligi va fuqarolarga bepul taqdim etilishi mavjud. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, tizimlar o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi cheklangan, bundan tashqari huquqiy ma'lumotlarni tahlil qiluvchi intellektual mexanizmlar yo'q, eng muhim va asosiysi kibervafsizlik va ma'lumotlar maxfiyligi to'liq ta'minlanmagan. Lekin, AI hamda blokcheyn texnologiyalarini joriy etish orqali tizimlarning ishonchiligi va samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud..

Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, tizimlardan foydalanishni fuqarolar uchun soddalashtirish, yagona ro'yxatdan o'tish mexanizmini yaratish, shuningdek foydalanuvchilarning mobil ilovalar orqali kirish imkoniyatini kengaytirish samarali natija berdi. Bundan tashqari tizimlarning xavfsizligini kuchaytirish, ma'lumotlarni himoya qilish va ularni har doimo yangilab borish zarurligi ta'kidlanadi. Tizimlar texnik tomondan juda mukammal ishlamoqda, biroq ularning ishonchililigini ta'minlovchi tizimlar amalda qollanilmagan. Bundan tashqari, huquqiy axborotlardan foydalanish hajmi yildan yilga tezlik

bilan oshib bormoqda. Lekin chekka hududlarda bu ko'rsatgich hali o'sib ulgurganicha yo'q. Buning asosiy sabablariga internet sifatining pastligi hamda IT savodxonligini sezilarni darajada yetarli emasligini kiradi. Ushbu huquqiy axborot tizimlari so'nggi yillarda rivojlanigan deya takidladik, lekin ularning ochiqligi, ishonchliligi va foydalanish darajasini oshirish uchun texnik yangilash standartlarini joriy etish zarur.

Axborot tizimlari foydalanuvchilarga qiziqarli ma'lumot qidirish va toppish imkonini beruvchi vositadir. Har bir axborot tizimi ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, asosiy hujjatlar, ma'lumotlar yoki ma'lumotni saqlaydigan boshqa asosiy vositalar to'plami hisoblanadi. Ikkinchisi, foydalanuvchiga ma'lumotni joylashtirish imkonini beruvchi tashkiliy tamoyil. Kichik ma'lumotlar toplamlari uchun tartibga solish prinsipi xronologik yoki alifbo tartibi kabi oddiy bo'lishi mumkin. To'plamlar hajmi oshgani sayin, ma'lumotlarni qidiridni osonlashtirish uchun yanada chuqurroq tartibga solish tamoyillari talab qilinadi. Huquqiy qidiruv – bu sudyalarda, ma'muriy sudlov xodimlari tomonidan tintuv o'tkazosh orqali sud amaliyoti qoidalarini, huquqiy savol yoki argumentga tegishli boshqa materiallarni topishning umumiy jarayonini qamrab olish uchun ishlatiladigan ibora. Huquqiy qidiruvning bir qancha o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular uni boshqa qidiruv shakllaridan ajratib turadi va uni o'ziga xos tadqiqot ob'ektiga aylantiradi. Huquqiy qidiruv boshqa qidirish turlaridan ham farq qiladi, chunki kopincha maqsad huquqiy savolni tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan umumiy materiallar to'plamida birlashishdir. Huquqiy ahamiyatga egalikni tushunishga yondashuvlardan biri sotsiologik bo'lib, huquqiy hujjatlarning muayyan huquqiy savolga aloqadorligini ko'rib chiqilayotgan yuridik hamjamiyat a'zolari tomonidan chiqarilgan hukmlar bilan belgilangan ijtimoiy fakt masalasi sifatida qabul qiladi. Konverjetsiya bir xil huquqiy savolga duch kelgan yuridik hamjamiyatning vakolatli a'zolari tegishli yuridik hokimiyatning bir xil manbalarini aniqlaganlarida sodir bo'ladi. Konverjetsiya (hech bo'lmaganda nazariy jihatdan) to'liq, nomukammal yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin.⁴ (LEXSIZNEXSIZ)

Hukumat tomonidan to'liq tasdiqlanmagan immigratsiya axborot tizimi (NIIS) hisobotlari asosida immigratsiya sudi chet el fuqarolarini chiqarib yuborish (deportatsiya) haqida qaror qabul qila olishi mumkin emas. Buning sababi, har bir hisobot Bosh prokuror yoki qonuniy vakolatli idora – immigratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmati (INS) yozuvlariga asoslangan bo'lishi va tasdiqlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi zarur. Fuqarolikni rasmiylashtirish xizmati va Immigartsiya (INS) ishonchli dalillar asosida chet el fuqarosining deportatsiya qilishni aniqlaydi. Agarda sudda chet el fuqarosi o'zini tan olsa ham, keyinchalik uning barcha javoblari va ma'lumotlari Tekshiruv talablariga mos bo'lishi kerak. Agarda chet el fuqarosi hukumatning (NIIS) tizimdagi ma'lumotlarni to'liq tasdiqlamagan bo'lsa yoki noto'g'ri ma'lumot berga bo'lsa (masalan, nomi, tug'ilgan sanasi, safar maqsadi yoki AQSHga tashrif sanasi haqida), bu noto'g'ri hisoblanadi.⁵(Westlaw)

O'zbekiston huquqiy axborot tizimlari rivojlanish bosqichining o'rtasida turibdi. Tizimlar amalda ishlamoqda deb aytishimiz mumkin. Lekin ularni xalqaro standartlarga to'liq moslashtirish zarurati bor. Bundan tashqari foydalanuvchi qulayligini oshirish va ishonchlilikni mustahkamlash talab etiladi. Ushbu tizimning samarali ishlashi faqat texnik emas, balki fuqarolarning huquqiy madaniyati va huquqdan xabardorligi bilan ham bevosita bog'liq. Shuning uchun kelajakda texnologik zamonaviylik bilan birgalikda aholining huquqiy axborotdan foydalanish bilimlarini rivojlantirish ham dolzarb majburiyat sifatida belgilanishi lozim. Tizimlarning ochiqligi formal darajada ta'minlanmagan, mazmuniy ochiqlik ham to'liq shaklanmagan degan hulosaga kelishimiz mumkin. Shuningdek, xalqaro axborot xavfsizligi

standartlari bo'yicha mustaqil baholash amaliyoti joriy etilmagan. Foydalanuvchilar tizimdan ko'proq foydalanishi uchun texnik soddalashtirish ya'ni, oddiy fuqarolar uchun foydalanishga qulay qilish, har hil tillarni tizimga kiritish ya'ni, bir turdagi ma'lumotni bir qancha tillarda misol uchun rus, qozoq, ingliz tillarida olish imkonini yaratish juda muhim masala va zarurat. O'zbekiston tizimlari strukturaviy jihatdan shakllangan, ammo innovatsion jihatdan yetarlicha shaklanmagan. Agarda bu yo'nalishlar amalga oshirilsa, O'zbekiston Respublikasining huquqiy axborot tizimlari faqatgina milliy miqyosda emas balki, xalqaro maydonda ham samarali, ishonchli tizimlar qatoriga kirishiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lex.uz — National database of legislation of the Republic of Uzbekistan. <https://yandex.ru/search/?text=lex.uz&clid=2411726&lr=10335>
2. Lex.uz — User guide; "Lex.uz is the only information and legal system in our country that allows you to use normative legal acts free of charge via the Internet." <https://yandex.ru/search/?text=lex.uz&clid=2411726&lr=10335>
3. Greenleaf, G. (2010). The Global Development of Free Access to Legal Information (Free Access to Law Movement). European Journal of Law and Technology.
4. Djuraev, I. et al. (2025). The Impact of Digitization on Legal Systems in Developing Countries. Qubahan Academic Journal. https://www.researchgate.net/publication/388368016_The_Impact_of_Digitization_on_Legal_Systems_in_Developing_Countries
5. Cabinet/Ministry resolutions and measures on unified electronic systems and e-government development in Uzbekistan (relevant resolutions on Lex.uz integration and e-government measures).
6. Amaliy Axborot tizimlari haqida umumiy ma'lumotlar" nomli kitobdan. Ma'ruzachi dotsent: SH.R.Rahmonov. <https://soff.uz/product/informatika-va-at-amaliy-axborot-tizimlari-haqida-umumiy-malumotlar?ysclid=mht0e2lino982960035>
7. Axborot- huquqiy tizimlari, ularning turlari va imkoniyatlari" nomli maqola. Xaliqova Muxabbat Akbar qizi. <https://share.google/J5c8FWYosCawt9Znj>
8. "Huquqiy axborot texnologiyalari va ularning tasnifi" nomli maqola. Maqola muallifi Ibrogimova Mohigul Komiljon qizi. <https://share.google/A7J9XrDle0C1P9yrU>